

Busan Cinema Forum 부산영화포럼

2011.10_11 Tuesday

Seminar 4. 영화제연구 네트워크
Film Festival Research Network (FFRN)

SEEKING THE PATH OF
ASIAN CINEMA :
EAST ASIA

아시아영화의 길을 묻다 : 동아시아를 중심으로

사회자 : 안수정 [한국예술종합학교 강사]

Moderator: AHN Soo Jeong [Lecturer of Korea National University of Arts]

344 동아시아와 영화제: 창조성과 상업성을 위한 초국적 집합 _

디나 이오다노바 [세인트앤드루스대학교 영화학과 교수]

Dina Iordanova [Professor of Film Studies at the University of St. Andrews]

378 질의응답 _

381 영화제와 산업의 관계에 대하여 _

스카디 로이스트 [함부르크대학교 미디어/커뮤니케이션 연구소 연구원]

Skadi Loist [Junior Researcher at the Institute for Media and Communications
at the University of Hamburg]

401 질의응답 _

403 영화제, 공동제작시장 및 국제예술영화: 시네마트(CineMart)의 매치메이킹 모델 평가 _

말라크 드 발크 [암스테르담대학교 미디어학과 부교수]

Marijke de Valck
[Assistant Professor of Media Studies at the University of Amsterdam]

423 질의응답 _

425 종합토론 _

“영화제와 산업의 관계에 대하여”

스카디 로이스트 [함부르크대학교 미디어/커뮤니케이션 연구소 연구원]

영화제 열풍의 전 세계적 확산은 지난 몇 십 년간 미디어 세계에서 발생한 거대한 변화의 한 부분을 차지한다. 영화제는 영화가 상영되는 장소일 뿐만 아니라 서로 경쟁관계에 있는 영화업계의 두 가지 측면 - 예술과 상업 - 이 만나는 무대이기도 하다. 전통적으로 영화제는 그 양측 중 예술영화를 지키는 문지기의 역할을 해왔지만 한편으로, 영화사업의 상업적 측면과 강한 유대관계에 놓여 있기도 하다. 본고에서 필자는 영화제와 영화 및 미디어 산업 사이의 다양한 관계를 체계적으로 정리할 계획이다. 영화 및 영화제 연구자들이 최근 수행한 여러 연구들을 활용할 것이며 여러 국제 영화제의 관객으로서, 함부르크 퀴어영화제(Hamburg Queer Film Festival)의 위원회 위원으로서, 마지막으로 학생들을 영화제에 인솔하여 참가한 미디어 연구 교수로서 영화제의 이모저모에 대한 경험을 바탕으로 본고를 풀어 나갈 예정이다. 본 논의에서 영화제에 대한 전반적 사항을 몇몇 카테고리 분류해 영화제와 산업 사이의 연결고리를 고찰하여 영화제와 그에 대한 연구에 있어 유의미한 문제 제기를 해보려 한다.

영화제와 영화산업 사이의 관계에 대한 좀 더 심층적인 논의에 들어가기에 앞서 영화제를 구조화하는 것에 대해 몇 가지 언급을 하고자 한다. 우선 영화제 설립의 전후 사정과 밀접한 관련이 있는 역사적 기능을 점검하는 것으로 논의를 시작하여 영화제 이론화를 위해 이해당사자의 이해관계와 그 모델을 살펴보고, 마지막으로 영화제와 영화산업 사이의 다양한 차원의 관계를 다루게 될 것이다.

1. 영화제 설립의 맥락과 역사적 기능

영화제의 기능은 영화제의 설립 역사에 크게 좌우되며, 그러한 설립 역사는 해당 영화제의 설립 주체들과 목적에 밀접하게 관련되어 있다(cf. Loist 2011). 여기에서 언급되는 영화제들은 1) 흔히 국제영화제(International Film Festivals-IFFs) 또는 도시영화제(city festival)라 불리는 일반적 영화제와 2) 단편, 애니메이션, 다큐멘터리처럼 특정한 포맷이나 장르에 초점을 맞춘 전문영화제, 그리고 3) 사회적 주제와 연계된 영화제로 구분된다.

20세기 초반 유럽에서 시범적 행사로 등장한 초기 영화제들은 첫 번째 카테고리인 일반영화제와 부합되는데, 이러한 패턴은 보다 최근에 로마, 코펜하겐, 취리히에서 설립된 도시영화제와 같은 행사로 명맥이 계속 이어지고 있다. 베니스(1932), 칸(1939/1946)과 베를린(1951)과 같은 초기의 국제영화제들의 경우 정책결정자들이나 문화담당자들이 자국의 영화를 장려하려는 목적(또한 할리웃의 영화와의 차별을 꾀하려는 목적)으로 설립하였으며, 이러한 영화제들은 영화를 제작하는 국가들 사이에 경쟁의 장으로 기능했고 문화외교를 촉진하는데 기여했다(cf. De Valck 2007, Fehrenbach 1995). 최근 몇 년간 도시영화제들은 특정 이미지 홍보와 전 세계 문화경제 체제 안에서 경쟁력 있는 도시로서의 브랜드화를 목적으로 설립되었다(cf. Elsaesser 2005, Strandgaard Pedersen/Mazza 2011).

영화제의 두 번째 유형은 특수 산업 또는 영화제작업계 측이 목적을 가지고 설립하면서 생겨난 형태이다. 이러한 영화제는 보통 국가의 정책담당자가 아닌 영화계나 영화제작 협력업체들에 의해 설립된다. 대표적인 예로 우선 오버하우젠 국제단편영화제를 들 수 있는데, 이 영화제는 성인을 위한 교육 센터를 기반으로 하여 1954년에 시작되었다. 또한 유명한 안시 국제 애니메이션 영화제는 안시의 영화 애호가 클럽과 영화배급업자에 의해 1956년 칸영화제(Cannes film festival)의 부분 특별행사로 출발했다가 1960년 안시로 장소를 옮겨 독립적인 영화제로 새롭게 출범했다. 라이프치히 국제다큐멘터리 애니메이션 영화제는 다큐멘터리와 애니메이션 필름을 위한 국제영화제이며 독일민주공화국 영화제작자 모임에 의해 동독 최초의 독립영화제로 1955년에 설립되었다. 기타 여러 영화제가 뒤를 이어 별도의 영화제

서킷을 형성하게 되었다. 영화제작업계와 영화애호가들에 의해 시작된 이러한 영화제들의 임무는 눈에 띄는 작품이지만, 일반 영화관 개봉 상영 루트에 편입되지 않는 특정 형태 또는 특정 장르의 영화에 속하는 영화예술을 후원하는 것이었다.

이제 언급할 마지막 유형은 커뮤니티를 기반으로 형성된 행사로 여러 사회운동가들에 의해 설립된 영화제이다. 이들은 사회적 대의명분을 추구하고 사회에서 대접받지 못하는 사람들의 모임이나 공동체를 대변하기 위해 영화를 도구로서 사용했다. 이러한 영화제들 중 대부분은 페미니즘, 시민권, 동성애자 해방운동과 같은 1960년대에 새로 등장한 사회적 운동과 연관되어 있으며 여성영화제, 흑인(또는 아프리카계 흑인)영화제, LGBT/퀴어영화제의 새물결을 가져왔다. 최근 다른 형태의 사회적 주제가 이러한 흐름에 포함되어 장애, 인권, 생태문제에 집중하는 영화제들이 탄생하게 되었다. 사회운동가들이 주축이 된 이러한 행사들은 영화의 힘을 통해 특정 대의명분을 널리 알리는 것을 그 목적으로 삼는다. 이들 중 몇몇 영화제들은 자신들만의 영화제 서킷을 형성하여 퀴어영화 같은 틈새 영화산업의 한 부분을 차지하고 있다.

이렇듯 다양한 영화제 설립 배경은 영화제들이 스스로 설정한 과제를 비롯하여 이해당사자들로부터 받는 요구사항들에 영향을 미친다. 상향식 구조를 가진 사회운동가들의 영화제는 무엇보다도 자신들의 커뮤니티와 추구하는 사회적 주제를 기반으로 하며 이에 대한 책임을 진다. 국제도시영화제와 장르영화제는 주로 해당 도시가 목적으로 삼는 이상과 업계의 요구에 부응할 책임을 진다.

서로 다른 설립 목적에도 불구하고 많은 영화제는 일단 일정한 규모와 프로필을 확보하게 되면 유사한 방식으로 발전하는 것으로 보인다. 전문화와 상당한 규모의 자금 지원에 대한 필요성은 영화제가 문화적 영화애호 행사에서 시장지향적 벤처 비즈니스로 이행하도록 하거나, 세계적인 문화행사의 성격에서 벗어나 세계의 창조도시라는 이미지를 위한 동인으로 그 성격을 바꾸도록 한다. 안시 국제애니메이션영화제에 대한 사례 연구를 활용하여 C.클레멘스 윌링은 영화제 발달과정에 있어서 다음과 같이 3가지 서로 다른 단계가 있다고 정리했다. 영화제는 우선 커뮤니티 행사로 출범했다가 이후 (수동적인) 상영행사의 단계로 접어 들고, 마지막에는 하나의 산업 행사로 발달하며 심지어 적극적인 산업의 주역으로서의 역할을 맡게 되기도 한다는 것이다(Rüling 2009: 60-61). 윌링이 묘사한 바와 같이 예술영화를 소개하는 장소에서 업계의 주자로 변모하는 이러한 발달과정은 다른 영화제에서도 볼 수 있는 현상이다.

그러면 이제 이해당사자와 영화제 자체에 대해 좀 더 면밀히 살펴보고자 한다.

II. 이해당사자의 이해관계

영화제와 영화산업의 관계는 영화제들과 영화제에 관련된 다수의 다른 이해당사자들 사이에 있어서 단지 하나의 특정한 연계사항일 뿐이다. 그러므로 영화제의 기능 및 영화제와 영화산업의 관계에 주목하여 중립적 관점에서 연구하는 것은 꽤 어려운 일이다. 특정한 전략과 트렌드를 옹호하거나 혹은 반대하는 수많은 타당한 논의들이 존재하지만, 그러한 논의들은 항상 각각의 이해당사자 측에서 본 특정한 관점에 의존하고 있다. 영화제의 이해당사자들은 운영을 위한 자금을 조달하거나 영화제와 다른 연결고리를 가진 단체나 영화제 지원층을 아우르고 있다. 그 중에는 물론 국가의 정책담당자, 공적 자금제공자, 기업이나 민간 후원자를 비롯하여 영화제작자와 배급사와 같은 영화제 참가자들뿐만 아니라 언론인, 다른 영화제의 프로그래머, 공급업자 및 주최자, 그리고 말할 것도 없이 영화관객들이 포함되어 있다.^[1]

영화제와 관련 이해당사자의 관계를 살펴볼 때 영화제 측에 제기되는 서로 다른 의견들과 때로 상충하는 요구사항들을 염두에 두는 것이 중요하다. 정치인, 공적 자금제공자, 영화 스튜디오, 또는 영화제 프로그래머가 서로 다른 견해를 가지고 서로 다른 목적을 추구하는 것은 당연한 일이다. 공적 자금제공자의 관심은 공적인 측면에서 최소의 자금으로 최대의 홍보효과를 내는 영화제가 되는 것에 쏠려 있을 것이고, 한편 업계는 영화제가 큰 영향력을 지닌 공개행사로서

성공하는데 관심을 기울일 것이며, 관객들은 다양한 범위의 흥미로운 영화들의 관람 가능성을 최대 관심사로 생각할 것이다. 영화제들은 그러한 이해당사자들의 서로 다른 요구사항을 수용하고 균형을 맞춰야 할 필요가 있으며, 이와 동시에 자신들이 추구하는 목적과 더불어 영화제 서킷 안에서 자리매김을 하고자 하는 장기 목표를 상실하지 않아야 할 필요성이 있다. 따라서 영화제 조직은 조직 자체와 영화제에서 일하는 직원들을 유지할 수 있는 능력을 갖추어 경쟁의 장에서 살아남기 위해, 독특한 프로그램과 대중에게 보편적 인기를 끄는 프로그램 사이에서 균형을 맞추어야 할 필요가 있는 것만큼이나 조직의 측면에서 자금조달 문제에 대한 균형을 잡아야 할 필요가 있다.

III. 영화제의 모델과 범주화

초반부에 제시했던 설립 기준을 바탕으로 한 형태 외에 또 다른 형태의 범주화는 연구자들에 의해 이루어졌으며, 영화제 이해당사자들의 관계와 업계 환경 내에서 차지한 그 위치에 근거하고 있다.

마크 페란슨(2008)은 "비즈니스 영화제(business festival)"와 "관객 영화제(audience festival)"를 구별 짓는 모델을 제시한다. 비즈니스 영화제는 경제적인 차원에서 동인을 제공받으며 그 성공은 영화제에서 체결된 계약과 판매에 의해 규정된다. 관객 영화제는 폭 넓은 관객층의 호응과 티켓 판매로 평가된다. 이해당사자와의 관계들은 해당되는 영화제의 카테고리에 따라 변화한다. 비즈니스 영화제에 있어서 배급사와 바이어로 이루어진 이익단체가 가장 중요한 반면, 관객 영화제에 있어서는 관객이 최우선순위에 놓이게 된다(cf. Peranson 2008: 39).

페란슨의 모델은 기데온 마크만(2000)의 연구결과와 비슷한데, 바크란은 영화제를 "도매업자"형 영화제와 "소매업자"형 영화제로 분류한다. "도매업자형 영화제"는 보다 작은 규모의 영화제나 배급사에게 앞으로 보급될 최신 상품을 선보이는 한편, "소매업자형 영화제"는 그 해에 출시된 제품을 최종 소비자에게 제공하는 작은 규모의 영화제이다. 이것은 페란슨의 관객 영화제와 유사한데, 관객영화제는 월드 프리미어를 놓고 경쟁하는 것보다는 흥미로운 영화들을 그 지역의 관객들에게 제공하는 것에 좀 더 치중한다.

다나 이오다노바(2010)는 "자료영화제(source festivals)"라는 용어를 제시하면서 영화제 서킷 내에서 한 영화제의 위상 문제로 좀 더 관심을 이동시키고 있다. 이 용어를 바탕으로 이오다노바는 대형 A급 영화제의 출산 지역에서 개해 있는 영화제들을 논한다. 여기에서 A급 영화제란 수요가 많은 "뉴 웨이브(new waves)" 영화들의 정보센터화되는 영화제들을 의미하는데, 이러한 서구의 대형 영화제들이 유행의 선도자, 영화의 전파자, 세계 영화의 정보센터의 기능을 담당하는 한편 "자료영화제(source festivals)"는 국내 혹은 지역 영화를 소개한다. 서방의 A급 영화제 측은 여기에서 자신들의 영화제에서 상영할 작품을 선별해간다(cf. Iordanova, 2010: 95).

이러한 구체적 설명과 이론적 프레임은 염두에 두고 영화제와 영화산업에 어떠한 방식으로 연결되고 관련을 맺고 있는지 좀 더 자세하게 살펴보고자 한다.

IV. 영화제와 산업 관계의 다양한 수준들

여기에서 좀 더 자세하게 논의하고자 하는 영화제의 기본 기능은 1) 상영/시사회, 2) 인맥형성, 3) 홍보, 4) 시장 5) 제작, 6) 배급, 이렇게 여섯 가지이다. 앞의 세 가지는 영화제가 처음 시작되었을 때부터 이행해온 기능이다. 영화제와 영화제 서킷이 성장함에 따라 - 또한 영화업계가 새롭게 등장하는 기술과 시장의 분화로 달라짐에 따라 - 영화제는 새로운 요구를 수용하기 시작했고 기존의 기능을 더 추가하거나 강화시켰다. 앞으로 보게 될 것처럼 그러한 기능들이 수행된 방식은 해당 영화제의 규모와 프로필에 따라 다양하다. 규모와 영향력에 있어서의 분화는 또한 실무관계, 사용된 전략 및 영화제에 활용할 수 있는 계획에 영향을 미친다.

“산업”이라는 용어에 대해 간략히 한마디 하자면, 이 산업이라는 단어를 사용함에 있어서 대기업이나 대형 스튜디오만을 언급하는 것이 아니라 영화제작의 비즈니스적인 측면을 좀 더 일반적으로 다루고 있음을 밝힌다. 이것은 또한 독립 프로덕션과 신인 영화제작자를 비롯하여 영화산업이 영세하거나 아예 자국영화산업이란 것이 존재하지 않는 나라의 감독과 프로듀서를 포함한다. 따라서 산업이라는 용어는 또한 개별적인 업계 참여자, 즉 예를 들어 왕가위, 지아장커, 김기덕과 같은 작가주의 감독들을 아우른다. 이들 감독들은 영화제 서킷의 메커니즘을 활용할 수 있고, 그것들을 사용함으로써 영화를 만들어내고 명성을 얻게 된다. (Davis/Yeh 2008: 151-163).

1) 상영 / 시사회

가장 기본적인 기능으로 축소가 된 영화제는 상영행사에 해당된다. 이들 영화제는 영화를 상영한다. 영화의 규모와 포지션 그리고 관련된 이해당사자들에 따라 상영 영화(screening film)에 부여된 의미는 대단히 크게 달라질 수 있다. 처음 출범하던 시기부터 국제영화제는 문화대사로서 운명되어 문화교류를 용이하게 하는 역할을 했다. 이 영화제들은 민족/지역 영화를 전 세계로부터 초청된 사람들에게 선보이고 지역 관객들에게는 최고 수준의 세계영화를 소개한다.

지역 영화를 상영하는 것은 - 때로 전용 섹션에서 그리고 경쟁력 있는 지역영화상과 함께 - 지역 영화 홍보를 돕고 지역에서의 작품제작을 장려하는 결과를 낳게 된다. 그러나 이것은 오직 지역 제작 영화의 수준이 국제적 표준과 겨룰 수 있을 때에만 영화산업과 영화제 양측에 유리하게 작용한다. 캐시 호프와 아담 디커슨은 1950년대와 1970년대 사이 멜버른과 시드니영화제의 역사 기록물에 나타난 호주 영화의 조야한 수준에서 기인한 문제적 관계를 논의한다. 그들은 한 영화제의 명성과 평판은 영화제 프로그래밍 결정에 달려있다는 점을 지적한다. 수준이 낮은 지역 제작 영화를 보여주는 것은 영화제뿐 아니라 영화산업에도 도움이 되지 않는데, 그 이유는 이로 인해 영화제의 명성이 떨어지면 시사회의 기회 역시 놓치게 되기 때문이다(Hope/Dickerson 2011).

영화제는 전통적으로 주류 영화보다는 예술적인 영화를 선호하기 때문에 영화제는 영화제에서가 아니면 관객이 접할 수 없는 종류의 영화를 선보인다. 이것은 지역의 영화제작업계 뿐만 아니라 영화애호관객들에게 득이 되는 일인데, 이들은 미학적 트렌드와 세계 영화의 높은 수준에 대해 배울 수 있기 때문이다. 세계 영화를 지역의 관객들에게 소개하는 것 또한 세계주의의 장려에 도움이 되는 일로 최근에는 관광산업과 연계되어 있기도 하다.

영화제는 영화를 소개하여 이후의 극장상영과 DVD 판매에 대한 관심을 불러일으킬 목적으로 영화의 시사회를 개최하고 작품을 출시함으로써 영화를 홍보하는 장소이다. 이것은 특히 상당한 마케팅 예산을 보유하고 이미 탄탄한 배급망을 갖춘 대형 프로덕션에 해당하는 사실이다. 이런 식으로 영화제는 영화산업에 있어서 하나의 도구로 활용된다. 그들은 영화제가 끝난 직후 지역적으로 개봉되는 영화들을 무료로 홍보하는 역할을 한다. 그러나 영화제 또한 어느 한 영화를 최초로 개봉하는 기회를 확보하면 경쟁의 장에서 이득을 얻을 수 있으며, 특히 대형스타가 참석하는 경우 그 효과는 더욱 커진다.

영화제 서킷이 성장함에 따라 월드 프리미어에 대한 경쟁은 더욱 치열해졌다. 이것이 영화제가 세계 영화를 선호하고 영화를 한 두 편 제작한 신인 영화감독들을 포용하여 세계적으로 유명한 작가주의 감독들과 나란히 서도록 하는 또 다른 이유이다. 소규모 영화와 세계 영화의 상영은 영화제에 유익하기 때문에 각 영화제는 끊임없이 새로운 인재와 새로운 흐름을 찾고 있는 것이다. 한편 영화제는 (지역) 영화배급사를 발견하려는 목적에서 소규모 영화를 위한 발표의 장을 제공하는 역할을 한다.

영화제는 바이어 또는 영화프로그래머가 일반관객과 함께 영화를 관람할 기회를 제공한다. 경험이 말해주듯이 제한된 시장 또는 칸영화제와 같은 전문적 환경에서 영화를 보는 것은 큰 차이를 가져올 수 있다. 따라서 영화제는 영화산

업과 관객을 연결시켜 개봉 전 시험의 장을 마련해준다. 특히 관객 영화제에서 바이어는 지역 관객의 반응을 살펴보고 그에 따라 마케팅 및 개봉 전략을 세울 수 있게 된다. 베를린 영화제 파노라마 섹션의 디렉터인 뷔헨그 스페크는 이를 "영화실험실"이라고 부르는데, 이곳에서 영화제는 한 영화가 이후 개봉되었을 때를 위한 관객을 끌어들이는 일을 (도울 수) 할 수 있다(Boehm/Lucius, 2011: 79).

2) 인맥 형성(네트워크)

범급 논의했던 상영관련 기능 외에 영화제는 업계의 인사들이 모여 인맥형성과 향후 프로젝트의 개발에 참여할 수 있는 공간을 제공한다. 이것은 과소평가되어서는 안 되는 측면이다. 사실 디지털 커뮤니케이션 시대에 대부분의 산업적인 기능은 온라인으로 제공될 수도 있다. 이러한 사실에도 불구하고 영화제는 성황을 이루고 있고 업계 인사들은 여전히 정기적으로 영화제에 참석하고 있다. 한 가지 이유를 들여보자면 개인적 인간관계가 창조적인/문화적인 분야의 공적업에 대단히 중요하기 때문인 것으로 풀이된다.

영화제는 같은 생각을 가진 사람들을 한 자리에 모으는 역할을 한다. 영화제작자들은 자신들의 작품을 보여주고 다른 이들의 작품을 감상하며 서로 만나 영화제작에 있어 최신 트렌드를 논의할 기회를 갖게 된다. 따라서 영화제는 건강한 지역 영화문화 환경 창조에 있어서 필수적인 역할을 한다. 이것이 다시 영화제작을 장려하고 영화 수준을 한층 끌어올리는 결과를 낳게 한다(cf. Hope/Dickerson, 2011).

영화제는 국제적 인맥 형성을 위한 타고난 조력자이자 중재자의 역할을 담당한다. 영화제의 규모가 더욱 커지고 한층 전문화됨에 따라 이러한 기능 또한 새로운 차원에 이르게 된다. 영화제는 사람들을 연결시키고 맺어주는 적극적인 중개인으로서 활약한다(cf. Rüling, 2009). 중매쟁이로서의 적극적 역할은 영화시장 및 영화제 부속 공동제작시장을 형성하는 데 있어서 특히 두드러지게 나타난다. 이 주제에 대해서는 이후에 다시 언급할 예정이다. 영화제가 제공하는 서비스 외에 판매대리인과 영화제 컨설턴트와 같은 새로운 직업이 등장하여 성장 중인 영화제 서킷 상에서 영화제와 영화 산업 사이를 중재하는 서비스를 제공한다.

3) 홍보의 장

단순히 영화를 상영하는 것 외에 영화제는 홍보자료와 언론의 취재를 통해 영화, 영화제작자, 배우, 프로듀서와 배급사를 공개적으로 노출시키는 역할을 한다. 영화제가 가진 이벤트적 성격, 즉 영화 개봉 시사회나 배우들과 감독들이 참여하는 상징적인 레드 카펫 행사는 언론의 주목을 받는다. 행사의 규모가 클수록 더 많은 언론인들이 참석하게 될 것이고, 언론의 보도가 더 많아질수록 가시성은 두드러지고 열기는 더 뜨거워진다. 이러한 "미디어화(mediatization)"와 그에 따른 열기는 영화를 홍보하고 스타를 만들어내고 또한 영화제의 위상을 높이는 기능을 하게 된다. 대규모 영화들에 따른 열기는 영화를 홍보하고 스타를 만들어내고 또한 영화제의 위상을 높이는 기능을 하게 된다. 대규모 영화들에 작품 개봉을 위해 이러한 열광적인 분위기를 활용하는 한편 소규모 영화들 역시 더 많은 관객들에 다가갈 기회를 얻는다.

앞으로 개봉될 영화를 위해 영화와 감독들을 홍보하는 것 외에 영화제는 특정 이슈의 논의에 있어서 홍보의 장을 제공할 수 있다. 영화제는 영화발전 및 정책에 대한 논의를 더 많은 관객에게 전달하는 데 적합한 장소이다. 여기에 적절한 예가 큰 영향을 미쳤던 오버하우젠 선언(Oberhausen Manifesto)으로 1962년 오버하우젠 국제단편영화제에서 독일의 젊은 영화제작자들이 이 선언서를 작성하고 서명했다. 이것이 시발점이 되어 1960년대 후반 독일에서 영화학교가 설립되고 영화제작 자금조달 시스템이 마련되었다. 또 다른 예는 영화제에서 논의되는 정치적인 명분이다. 최근에 국제영화제, 영화감독 및 배우들이 이러한 영화제작자 자파르 파나히(Jafar Panahi)와의 연대를 표명한 것이 두드러지는 예이다. 파나히에 대한 이란 정부의 처사에 분노한 영화계의 비난은 칸와 베를린 영화제에서 공개 토론회로 이어졌는데, 원래 여기에 참가하기로 되어 있었던 그는 여행비자를 거부당했다. 자파르 파나히는 이슬람 공화국에 반대하는

선전활동 및 국가의 안보를 위협하는 범죄를 저질렀다는 죄목으로 징역을 선고 받았다(cf. Renninger 2010, Siemes 2010).

4) 시장

영화시장은 영화제에서 전형적인 산업 행사이다. 영화제의 다른 기능들이 서로 다른 이익단체에 혜택을 주는 한편, 영화시장은 애초에 영화산업을 위해 마련된 배타적 행사이다. 이것은 대표적인 업계 행사로 이 분야에 혁신과 설정된 기준을 제시하는 역할을 한다(cf. Rüling 2009: 51).

영화제는 영화에 있어서 두 갈래로 갈라지는 담론, 즉 예술과 상업이 만나는 장소이다. 영화제와 연계된 영화시장에서는 영화의 이러한 두 가지 측면이 갈등을 빚지 않고 오히려 서로를 보완한다. 영화제가 문화자본과 예술적 가치를 강조하는 한편, 시장은 판매를 위한 장을 제공한다. 영화제 프로그램 중에 '스페셜 내셔널 섹션(special national section)' 이나 '리저널 섹션(regional section)' 은 국제 바이어를 상대로 하며 인접시장에서의 다른 영역 판매 성사를 희망한다. 영화제에서 영화를 소개하는 것 외에 시장은 배급과 라이선싱 거래를 기다리는 기타 영화들을 전 범위에 걸쳐 제공한다. 영화제에서는 작품의 취사선택 과정이 영화 가치의 핵심이지만, 시장은 관심 있는 바이어를 광범위하게 끌어들이고 그들을 만족시키는 것을 목적으로 하는 이보다 훨씬 더 많은 숫자의²⁾ 영화를 보여준다.

상층부에 속한 대부분의 비즈니스 영화제는 영화제에 부속된 영화시장을 조성해왔다. 가장 유명한 것은 칸영화제의 칸필름마켓으로 1959년에 시작되었으며, 유럽필름마켓(European Film Market - EFM)은 베를린영화제 기간에 열리는 영화 공정 무역(Film Fair Trade)으로서 1952년에 시작되었다. 이 뒤를 이은 다른 지역으로는 1997년에 출범한 홍콩국제필름 및 TV마켓과 보다 최근인 2006년 부산에서 출범한 아시아필름마켓을 예로 들 수 있다(cf. Cheung 2011). 영화제와 직접적으로 연계되지 않은 영화시장으로 미국 산타모니카에 영향력 있는 미국필름마켓이 존재하기는 하지만, 시장과 영화제의 연계는 종종 서로에게 이득이 된다. C. 클레멘스 퀴링은 안시영화제의 조직위원들이 영화제와 시장의 상호보완적 성격을 강조한다는 점을 지적한다. 양측은 서로를 보강하며 순수한 영화제 또는 순수한 시장 행사와 차별성을 가지게 된다. 이러한 행사들이 결합되어 비즈니스와 예술/영화기술 양쪽업계에서 다양한 분야에 종사하는 사람들을 위한 전문적인 모임을 성사시켜 업계의 요구사항을 충족시킨다. 프로듀서와 시장의 판매대리인 또한 영화제에 참석하는 감독, 배우와 기술전문가들과 직접 만날 수 있다(Rüling 2009: 63-64). 이러한 유익한 측면으로 인해 하나의 지붕 아래 기존의 행사들이 함께 모이는 경향이 생겨나게 되었다. 엔터테인먼트 엑스포 홍콩이 이러한 경향을 반영하는 예인데 이 행사는 홍콩영화제가 민영화가 된 이후 설립된 것으로 국제영화제, 홍콩 필름 어워드, 홍콩-아시아 필름 파이낸싱 포럼, 홍콩 국제 필름 & TV 마켓과 함께 같은 달에 모두 개최된다. (Cheung 2009: 103-104, Cheung 2011: 47).

영화(제) 시장의 확산, 아시아의 새로운 지역 경쟁자들의 대두, 업계의 핵심 주자들을 초대함으로써 이루어진 새로운 시장의 신장에도 불구하고 영화제를 연구하는 루비첵교수는 칸의 마켓, 베를린의 EFM, 또는 미국필름마켓과 같은 서구의 시장이 여전히 업계에서 최고 영향력을 지니고 있으며 모든 거래가 최종적으로 마무리되는 장소라고 주장한다. 그러나 부산, 홍콩, 상하이에 있는 것과 같은 지역영화시장은 새로운 시장에 침투하는 기반을 제공하고 더 큰 규모의 시장을 지원하는 역할을 한다는 점에서 지역의 중요한 중심지이며 세계시장에서 중요성을 가지게 된다(Cf. Cheung 2009, Davis/Yeh 2008: 150).

5) 제작 측면

지역 관객에게 영화를 선보이고 영화제 내에서 토론과 홍보의 장을 마련하며 부속 시장에 비즈니스 기회를 제공하는 것 외에 영화제는 스스로 전형적인 영화산업적 차원의 과제를 향해 접근하고 있다. 영화산업 내 적극적인 주체로서 영화제는 제작의 측면에 직접적인 영향력을 미치기 시작하고 있다. 이것은 다양한 형태로 나타난다. 여러 영화제가 다양

한 형태의 트레이닝 및 워크숍을 제공하기 시작했는데, 이러한 프로그램들은 자신들만의 국제적 시각과 연출을 활용하여 국제 무대에서 현재 통용되는 관례에 대한 내부 시각을 제시한다. (cf. De Valck 2007: 108-110, Falicov 2010: 4). 이런 식으로 영화제는 향후 월드 프리미어 행사에서 상영될 영화를 만들어 내는 기반형성에 기여하고 있는 셈이다. 또한 영화제의 새로운 인재를 격려하기 위해 시상도 하기도 한다. 이것은 단지 상패의 형태로 끝나는 것이 아니라 상금과 다양한 보조기금을 통해 이루어진다. 영화제와 그 시장은 현재 영화 발전 단계 중 초기에 참여하고 있으며 개발, 제작, 프로젝트 완성을 위한 다양한 기금을 제공하거나 영화제 서킷 내 파트너들과 함께 제작 지원자금을 구하는데 도움을 주기도 한다.

a) 공동 제작 시장
앞서 언급했듯이 영화제는 전문적인 조력자 또는 중재자이다. 이러한 기술을 확장시킨 구체적인 한 예가 공동 제작 시장의 설립이다. 여기에서 영화제는 인맥형성과 가교역할에 있어 영화제가 보유한 전문기술을 한층 전문화시킨다. 그 지원된 작품의 상영을 가능하게 하는 것 또는 부속 시장에 그 완성작품을 판매용으로 제공하는 것 대신에 영화제는 제작 전 단계 또는 제작 단계에서 업계의 핵심 주체들을 한곳에 불러 모은다. 여기에서 영화제는 프로그래밍 절차에서 사용된 취사선택 과정을 확장시켜 미래의 작품 제작에 직접적인 영향력을 얻게 된다.

공동제작 시장은 영화산업의 요구사항을 충족시킨다. 그 요구사항에 따라 예술적인 영화들은 잠재 시장을 최대한 확보하는 것을 목적으로 하는 한편, 제작상의 위험을 분산시키기 위해 세계화된 영와시장을 활용한다(cf. De Valck 2007: 122, Falicov 2010: 5). 1983년에 로테르담에서 설립된 시네마트는 산업적 측면에서 파악된 필요에 부응하여 이러한 서비스를 제공하는 최초의 공동제작 시장이었다. 대단히 큰 성공을 거둔 행사는 경쟁 영화제에 의해 모방되어 베를린영화제와 칸영화제에서 각각 베를린 공동제작 시장(2004년 설립), 칸필름마켓 프로듀서 네트워크(2004년 설립)가 생겨났다. 보다 최근의 영화제 주자는 로마와 두바이를 예로 들 수 있다(Cf. Falicov, 2010: 15-16.) 공동제작 시장은 유럽과 국제공동제작을 위해 맞춤형 만남의 기회를 제공하고 있다.

b) 영화 기금
공동제작 시장을 통해 영화 제작을 용이하게 하는 것에서 한 걸음 더 나아가 영화제는 자본가 또는 심지어 프로듀서의 역할을 맡을 수도 있다. 몇몇 대규모 영화제는 영화제작기금을 마련했는데 그 첫번째는 로테르담국제영화제에서 1988년에 설립된 휴버트발스기금이다. 다른 영화제 영화기금이 그 뒤를 이었는데 예테보리, IDFA, 베를린영화제의 계영화기금 등이 있다. (Falicov 2010: 4)

최근에 영화기금은 학술적 차원에서 크게 비판을 받고 있는데 이같은 비판에서 기금지원은 양날의 검으로 여겨지고 있다. 한편으로는 제공되는 제공이 자국에서 달리 제작 경비를 구할 길이 없는 - 얻을 수 있는 경제적 지원이 전무하거나 자국의 영화산업에 편입되지 못한 이유로 - 영화제작자들에게 진정으로 도움이 되고 있다. 공동제작 시장뿐만 아니라 영화기금을 통한 재정적 지원은 또한 영화제작자들로 하여금 자국의 검열이나 배급경로의 (접근)부족을 우회할 수 있는 루트를 제공한다(cf. Falicov 2010: 9; Davis/Yeh 2008). 다른 한편으로 이 기금은 영화제작자 입장에서 뿐만 아니라 재정지원기구 입장에서 큰 명성을 얻게 될 잠재적 가능성에 비해 후원자 측에서 보면 작은 규모의 투자이다. 비판의 요점은 이것이 식민지식 역학관계의 되풀이라는 것이다. 선정된 수혜자는 제3세계 영화제작자로 이러한 역할 관계는 온정주의에 젖은 균등하지 않은 교류라는 주장이다(cf. Ross 2011).

미리얼 로스는 국제영화제 서킷에서 라틴아메리카 영화의 경우를 논하면서 영화제가 영화기금을 통해 프로듀서의 기능을 효과적으로 수행한다는 주장을 한다. 기금 수혜의 선정 절차는 특정 종류의 영화, 즉 서구의 영화제 서킷에 적합한 세계영화에 대한 선입견을 다시 한 번 재확인하는 영화를 우선시한다는 말이 있다. 따라서 이러한 사전 선정 작업

이 도리어 제작되는 영화에 미리부터 영향을 미치게 된다. 더욱이 일부 기금은 해당 영화의 개봉 권리요구, 또는 기금이 운용되는 지역에서의 배급권리 요구와 같이 부속된 특정한 조건이 있는 경우가 있다. 영화제 서킷에 연계되어 있다는 점이 이러한 영화제 영화들이 널리 알려질 수 있는 문을 열어주는 한편, 이렇게 미리 결정된 배급/상영 루트로 인해 정작 해당 영화제작자 나라의 현지 관객들을 그런 영화들을 관람할 기회가 미뤄진다.

기금 관련 비판의 또 다른 요점은 영화제 프로그래밍 선정과 커져가는 제작지원 규모가 영화의 미학에 미치는 영향이다. 자세히 설명하자면 이로 인해 영화애호가들의 영화제 서킷에는 적합하지만 실제 관객몰이에 성공하지 못하는 특정한 종류의 영화제용 영화를 만들어내게 된다는 것이다. 서구 영화제에 의해 비롯된 국제예술영화의 미학적 특징에 대한 논의는 새로운 것이 아니다. 문화이론가 레이 초우는 1990년대에 이미 중국의 Zhang Yimou 감독이 서구의 관객들의 구미에 맞추기 위해 "신념을 버린" 일로 비난을 받은 경위를 논한 바 있다(cf. Chow 1995). 지역적 예술 영화 또는 국제 예술영화의 진정성 또는 가공성에 대한 문제에서 어느 쪽의 편을 들던 영화제가 갈수록 국제예술영화의 제작에 있어서 적극적인 역할을 하고 있는 것은 분명한 사실이다. 따라서 영화제 영화는 영화제 서킷을 위해 제작될 뿐만 아니라 부분적으로 영화제 서킷에 의해서 (그리고 영화제 서킷의 문화적 승인으로) 제작된다(De Valck, 2007: 196). 영화제는 결국 이렇게 영화들의 월드 프리미어 확보를 위해 경쟁하는 한편 새로운 영화인재를 육성하기 위해 다양한 공동 제작 및 영화 기금 프로그램을 통해 협력을 강화하고 있다(cf. Falicov, 2010: 16).

6) 배급

영화산업의 관계에서 남은 마지막 부문은 배급이다. 이전에 언급한 것처럼 영화제가 늘어나면서 거대한 서킷 - 혹은 여러 유사한 서킷 - 이 조성되어 풍부한 상영 기회를 제공하고 있다. 가정의 비디오, DVD 및 케이블 텔레비전의 증가로 쇠퇴한 예술영화관 서킷의 기능은 영화제 서킷이 이어받은 상태이다(cf. e.g. Davis/Yeh 2008). 따라서 성장하고 있는 영화제 서킷은 영화제에서 영화제로 떠돌고 있는 이런 영화들을 위한 대안적 상영 루트가 될지도 모른다.

디나 이오다노바에 의하면 영화제를 전전하는 영화들은 배급의 직접적 형태로는 볼 수가 없다. 영화의 유통이 경제적으로 지속 가능하지 않아 영화제 서킷을 통해 보조금을 지급받기 때문이다. 이오다노바는 영화제가 오히려 주변부 영화를 폭넓게 다루는 상영 서킷으로 간주되어야 한다고 주장한다(이오다노바 2009: 24-25). 그러나 이런 변화에는 경제적인 요구사항의 변화도 뒤따른다. 영화제 중 특히 글로벌 서킷 내에서 관객영화제 또는 소매업자형 영화제로 분류된 소규모인 영화제는 갈수록 배급사로부터 상영요금 지불의 요구를 받고 있는 실정이다(cf. Bachmann 2000). 이러한 점에서 영화제는 예술영화관 개봉으로는 상업적으로 성공할 수 없다고 여겨지는 영화들을 위한 대안배급시스템이라고 부를 수 있다.

이러한 논리는 배급의 관점에서 보자면 타당한 것으로 보인다. 그러나 이미 불안정한 상태에서 운영되고 있는 소규모 영화제들은 새로운 비용을 감당하고 경쟁력을 갖추어 훌륭한 프로그램을 보여주기 위해 새로운 자금원³⁾을 찾아야 하는 압박을 받고 있다. 배급사들은 극장 개봉에 크게 노력을 기울이는 대신에 하층부에 속한 영화제 서킷으로부터 직접적으로 비용을 회수하면서, 한편, 영화제에 소개됨으로 인해 차후에 DVD 출사가 용이해지는 쉬운 길을 택하는 듯하다.

그러나 이 외에 배급관련 비즈니스를 추가로 침범하는 경우가 있다. 일부 영화제는 자체 배급 체계를 만들기도 한다. 이는 상층부에 위치한 대규모 영화제에서는 보편적 관행이 아니지만 미국 샌프란시스코동성애자영화제 또는 함부르크 국제단편영화제(International Short Film Festival Hamburg)와 같은 전문화된 서킷에서 통용되는 관행이다. Frameline은 영화제를 위해 영화를 배포하고 또한 교육용 시장과 가정용 DVD 시리즈를 위한 짧은 내용의 영상을 제공한다. 함부르크 단편영화제에서 파생된 회사인 KurzFilmAgentur는 단편영화 컴필레이션 DVD를 판매할 뿐만 아니라 국제적으로 단편영화를 배포하고 라이선스를 허가하는 일도 한다.

다른 영화제들은 케이블 채널(선댄스 채널), 상영관, 또는 DVD 배급업체와 같은 다른 유통 경로와 협력하고 영화제의 브랜드명을 제공하여 소비자들이 선택 가능한 영화들에 명성을 부여한다. 이러한 예로는 영국의 예술영화 배급사인 Artificial Eye가 출시한 황금종려상 DVD 컬렉션에서부터 Süddeutsche Zeitung에 의해 출시된 22편의 베를린영화제 출품작 DVD컬렉션 등이 있다.

V. 결론

영화산업과 영화제 사이에 존재하는 다양한 관계를 정리하고 나니 복잡하긴 하지만 그럼에도 불구하고 분명하게 파악될 수 있는 패턴을 지닌 관계라는 것이 분명해졌다. 모든 영화제는 - 크건, 작건, 비즈니스영화제 또는 관객영화제 이건 간에 - 산업과의 관계망에 편입되며 상영, 인맥형성, 홍보에 있어서 그 기능을 충실히 이행한다. 그러나 비즈니 영화제만이 - 일반 서킷뿐 아니라 전문 서킷 내에서 - 이러한 이해당사자 그룹의 요구에 부응하는 특별 부문을 설치할 만큼 영화산업과의 관계를 서서히 전문화시키고 있다. 영화제의 부속조직으로 영화시장을 설립한 것은 가장 오래된 모델이 되었다.

이러한 논리를 확장해 보면 영화제는 업계와 글로벌 시장의 다양한 주체들 사이에서 중재자, 조력자로서의 역할을 확대해왔으며 스스로 적극적인 영화산업 참여자로 서서히 이행하고 있다고 할 수 있다. 미디어 산업과 그 시장의 구분이 명확해지고 주류영화와 예술영화의 경계는 모호해지며 전문적 콘텐츠와 지역적 콘텐츠의 세계적 보급은 확대될수록 영화제는 10년에 걸쳐 쌓아온 전문지식과 국제적 네트워크를 사용해 확장중인 산업분야에 벌어진 틈을 메운다. 더욱이 산업활동으로의 이러한 진출은 강력한 업계 주자와 비교하여 영화제의 지위를 강화하는 행보로 간주될 수 있다. 따라서 공동작업이나 영화산업 측의 선의에만 전적으로 기대는 대신에 영화제는 어느 정도는 자금자족함으로써 의존성을 상쇄하려고 노력하고 있다.

말라크 드 발크는 유럽영화제 모델이 수십 년간 성공적이었으며 지속적으로 확산되어 간 것이 영화제가 끊임없이 주위의 미디어 환경에 적응하고 이해당사자의 요구사항에 부응했기 때문이라는 점을 밝힌 바 있다(De Valck 2007). 따라서 필자는 영화제가 적응해 나가는 과정 중 현 단계에서 영화제는 시사회 주최자(Showcase Event)에서 산업의 주체(Industry Player)로 이행을 하고 있는 중이라는 결론을 내리고자 한다.

<주석>

- [1] 영화제 관련 이해당사자에 대한 심층 논의는 다음을 참조할 것 Getz/Andersson/Larson (2007); 이해당사자와 영화제 사이에 서로 다른 관심사항에 대한 예시와 관련하여 다음을 참조할 것 Ooi/Strandgaard Pedersen (2010)
- [2] 2011년 베를린영화제는 965회의 공공 상영에서 385편의 영화를 상영했으며 EFM은 1.046회를 통해 741편의 영화를 상영했다 (http://www.berlinale.de/en/das_festival/festivalprofil/berlinale_in_zahlen/index.html, last accessed 6.9.2011)
- [3] 미국에서는 이것이 종종 영화제작자들에 출품비용의 증가로 이어지는데 반면 유럽에서는 그러한 출품비용은 (아직) 일반적인 것은 아니다.

〈참고문헌〉

- Bachmann, Gideon (28.08.2000). "Insight into the Growing Festival Influence: Fest Vet Discusses 'Wholesale' and 'Retail' Events." *Variety.com* Aug. 28, 2000. <<http://www.variety.com/article/VR1117785609.html>>. (07. Dec. 2008)
- Boehm, Felix von, and Clemens von Lucius (2011). "Ein Labor fürs Kino: Wieland Speck, Leiter des Berlinale-Panoramas, über die Bedeutung von Filmfestivals." *Ray* 2 (2011): 78-80.
- Cheung, Ruby (2009). "Corporatising a Film Festival: Hong Kong." *Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit*. Eds. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 99-115.
- Cheung, Ruby (2011). "East Asian Film Festivals: Film Markets." *Film Festival Yearbook 3: Film Festivals and East Asia*. Eds. Dina Iordanova, and Ruby Cheung. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 40-61.
- Chow, Rey (1995). "Film as Ethnography; or, Translation between Cultures in the Postcolonial World." *Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography, and Contemporary Chinese Cinema*. New York: Columbia University Press. pp. 173-202.
- Davis, Darrell William, and Emilie Yueh-yu Yeh (2008). "Festivals, Events and Players." *East Asian Screen Industries*. London: BFI. pp. 140-164.
- de Valck, Marijke (2007). *Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
- Elsaesser, Thomas (2005). "Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe." *European Cinema: Face to Face with Hollywood*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. pp. 82-107.
- Falicov, Tamara (2010). "Migrating from South to North: The Role of Film Festivals in Funding and Shaping Global South Film and Video." *Locating Migrating Media*. Eds. Greg Elmer, Charles H. Davis, Janine Marchessault, and John McCullough. Lanham, MD: Lexington Books. pp. 3-21.
- Fehrenbach, Heide (1995). "Mass Culture and Cold War Politics: The Berlin Film Festival of the 1950s." *Cinema in Democratizing Germany: Reconstructing National Identity after Hitler*. Chapel Hill, NC: Univ. of North Carolina Press. pp. 234-253.
- Getz, Donald, Tommy Andersson, and Mia Larson (2007). "Festival Stakeholder Roles: Concepts and Case Studies." *Event Management* 10:2 (2007): 103-122.
- Hope, Cathy, and Adam Dickerson (2011). "'Give It a Go You Apes': Relations Between the Sydney and Melbourne Film Festivals, and the Early Australian Film Industry (1954-1970)." *Screening the Past* 30 (2011). <<http://screeningthepast.com/?p=256>>. (9. Jun. 2011)
- Iordanova, Dina (2006). "Showdown of the Festivals: Clashing Entrepreneurships and Post-Communist Management of Culture." *Film International* 4:5 (2006): 25-37.
- Iordanova, Dina (2009). "The Film Festival Circuit." *Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit*. Eds. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 23-39.
- Iordanova, Dina (2010). "From the Source: Cinemas of the South." *Film International* 8:5 (2010): 95-98.
- Loist, Skadi (2011). "Precarious Cultural Work: About the Organization of (Queer) Film Festivals." *Screen* 52:2 (2011): 268-273.
- Ooi, Can-Seng, and Jesper Strandgaard Pedersen (2010). "City Branding and Film Festivals: Re-Evaluating Stakeholder's Relations." *Place Branding and Public Diplomacy* 6:4 (2010): 316-332.
- Peranson, Mark (2008). "First You Get the Power, Then You Get the Money: Two Models of Film Festivals." *Cineaste* 33:3 (2008): 37-43.
- Renninger, Bryce J. (2010). "Panahi Receives Support from European Film Fests: Say Conviction 'Violates Basic Human Rights'." *indieWIRE* Dec. 22, 2010. <http://www.indiewire.com/article/panahi_receives_support_from_european_film_fests_say_conviction_violates_ba/>. (06. Sep. 2011)
- Ross, Miriam (2011). "The Film Festival as Producer: Latin American films and Rotterdam's Hubert Bals Fund." *Screen* 52:2 (2011): 261-267.
- Rülting, Charles-Clemens (2009). "Festivals as Field-Configuring Events: The Annecy International Animated Film Festival and Market." *Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit*. Eds. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 49-66.
- Siemes, Christof (2010). "Ein leerer Stuhl klagt an." *Die Zeit Online* Dec. 30, 2010. <<http://www.zeit.de/2011/01/Panahi>>. (03. Jan. 2011)
- Strandgaard Pedersen, Jesper, and Carmelo Mazza (2011). "International Film Festivals: For the Benefit of Whom?" *Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research* 3 (2011): 139-165. <<http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v3/a12/>>. (16. Jun. 2011)

“On the Relationships between Film Festivals and Industry”

Skadi Loist

[Junior Researcher at the Institute for Media and Communications
at the University of Hamburg]

The global spread of the film festival phenomenon is part of the vast changes in the media landscape of the last decades. Festivals are not only places where films are screened, they are the arena where the competing sides of the film business meet: art and commerce. While traditionally festivals are gatekeepers on the art film side of the divide, they have strong ties to the economic side of the film business.

In my talk I want to map out the various relationships between film festivals and the film and media industry. I will draw on several recent studies by film and festival researchers and on my experiences with festivals as an audience member of several international film festivals, as board member of the Hamburg Queer Film Festival, and as a media studies teacher taking my students to festivals. In this talk I will try to provide some categorizations, think through the connections between festivals and industry and raise issues relevant for festivals and the study of them.

Before getting deeper into the relationships between festivals and industry let me say a few things about the framing of film festivals. First I will start out with the historical functions bound up with founding contexts, move on to stakeholder interests and models to theorize festivals before getting to the various levels of relations between festivals and industry.

I. Founding contexts and historical functions

The functions of festivals depend much on their founding histories, which are closely linked to the founding bodies and goals of the festivals (cf. Loist 2011). I will distinguish here between 1) general film festivals, usually called International Film Festivals (IFFs) or city festivals, 2) specialized festivals that focus on a certain format or genre of film, such as short, animation or documentary film, and 3) festivals linked to a social cause.

The early festivals that appeared as the model events in Europe in the first half of the 20th century fit into the first category of general festivals, a pattern that continues with more recently established events such as the city festivals in Rome, Copenhagen and Zurich. The early international film festivals such as Venice (1932), Cannes (1939/1946) and Berlin (1951) were founded by policy-makers or cultural attachés with the goal of promoting their national cinema (and distinction from Hollywood), to offer competition between film nations, and to foster cultural diplomacy (cf. De Valck 2007, Fehrenbach 1995). In recent years, city festivals have been founded with the goal of promoting a certain image, and brand the city as being able to compete in the global cultural economy (cf. Elsaesser 2005, Strandgaard Pedersen/Mazza 2011).

The second group of festivals has come about as a result of a special industry or filmmaking community agenda. These festivals are usually not founded by policy-makers but rather by film societies or filmmaking

cooperatives. Good examples are the International Short Film Festival Oberhausen, which began in 1954 based in an adult education center; the famous Annecy International Animated Film Festival, which was started in 1956 by the cineclub in Annecy and the director of film distribution first as a special program as part of the Cannes film festival, and which in 1960 became an independent festival in Annecy; or the Leipzig DOX, an international festival for documentary and animated film, founded in 1955 by the 'club of film-makers of the German Democratic Republic' as East Germany's first independent film festival. Many other festivals followed and formed separate festival circuits. The mission of these festivals, started by filmmaking communities and cinephiles, was to support film art within a specific form or genre of film that stood out and was not part of the general exhibition route for commercial release.

The final model I will discuss is the community-based film festival, founded by activists, who used film as a tool to further a social cause and to provide representation for certain underserved groups and communities. Most of these festivals are tied to the new social movements of the 1960s, such as feminism, the civil rights and the gay liberation movements, and brought about a wave of Women's film festivals, Black (or African-American) film festivals, and LGBT/queer film festivals. More recently other causes have joined the circle and created film festivals centering on disability, human rights, ecology, etc. These activist events aim to promote a certain cause through the power of film. Some of them have built their own circuits and are part of niche industries, for instance for queer film.

These varying founding contexts impact on the tasks the festivals set themselves and the demands they face from stakeholders. While bottom-up structured activist festivals are foremost based in and responsible to their communities and causes; the international city film festival and genre film festivals are mainly accountable to city ideals and industry demands.

Despite the differing founding objectives, many festivals seem to evolve in a similar way once they have reached a certain size and profile. Professionalization and the need for substantial financial support lets festivals move from cultural cinephile events to market-oriented business ventures or from cosmopolitan cultural events to agents for an image of a global creative city. Using the case study of the Annecy International Animated Film Festival, C. Clemens Rüling establishes three different stages of festival development: the festival started out as community event, moved then to the phase of a (passive) showcase, and finally developed into an industry event and even assumed the role of an active industry player (Rüling 2009: 60-61). This development from an art film venue to industry player described by Rüling can be found in many festivals.

Let us, then, take a closer look at stakeholders and festivals.

II. Stakeholder interests

The relationship between festivals and the film industry is only one specific link between festivals and their many different stakeholders. Therefore, it is quite hard to point out and study the functions of festivals and relations between festivals and industry from a neutral perspective. There are a number of valid arguments for or against certain strategies and trends – however, they are always dependent on the specific perspective of each stakeholder. The stakeholders of film festivals encompass various entities and constituencies which provide funding for the operation or have other connections to the festival: there are of course policy-makers, public funders, corporate and private sponsors, participants such as filmmakers and distributors, but also journalists, programmers from other festivals, suppliers and venues, and last but not least the audience.^[1]

When looking at relationships between festivals and stakeholders it is necessary to keep in mind the diverging and sometimes conflicting demands put on festivals. A politician, a public funder, a film studio or a festival programmer will necessarily have different views and follow different agendas. The interest of a public funder will likely be a festival with maximum publicity with minimum costs from the public side, while the industry is looking for a strong showcase and audiences are interested in accessible screenings of a wide range of interesting films. Festivals need to accommodate and balance those different stakeholder demands without losing sight of their own agenda and long-term goals to keep their own position within the festival circuit. Thus, the festival organization itself needs to balance financing on its organizational side as much as a balance between a unique program and mainstream appeal to be able to sustain its organization and cultural workers and stay afloat within the competitive field.

III. Models and categorization of festivals

Another form of categorization than the one based on the founding criteria that I offered in the beginning, has been made by researchers and is based on festival stakeholder relations and their position within the industry setting.

Mark Peranson(2008) proposes a model that distinguishes between "business festivals" and "audience festivals". The business festival is economically driven and its success is defined by contracts and sales made at the festival. The audience festival is judged by the appeal to a wide audience and ticket sales. The relations to stakeholders change according to the category the festivals fits into. While for a business festival the interest group of distributors and buyers is of most importance, for an audience festivals priorities lie with the audience (cf. Peranson 2008: 39).

Peranson's model comes close to the observation by Gideon Bachmann(2000), who categorizes festivals into "wholesaler" and "retailer" festivals. He proposes that "wholesaler festivals" showcase the most recent product that will be disseminated to smaller festivals or distributors, whereas "retailer festivals" are smaller festivals seen to present the year's available product to the end consumer. This is in line with Peranson's audience festival which is more concerned with presenting an interesting slate of films to a local audience than competing for world premieres.

Dina Iordanova(2010) is shifting the attention more towards the placement of a festival within the festival circuit when she proposes the term "source festivals". Under this rubric she discusses festivals outside the top-tier of the big A-festivals, namely the festivals in regions where the films of the sought-after 'new waves' originate. While large festivals in the West function as taste-makers, disseminators, and clearing houses of world cinema, the "source festivals" showcase local, national or regional fare that is picked up by the West (cf. Iordanova 2010: 95).

With these specifications and theoretical frames in mind let me take a closer look at the various ways in which festivals and industry are connected and related.

IV. Various levels of relationships between film festivals & industry

There are six basic functions of festivals that I want to discuss in more detail here: 1) exhibition / showcase, 2) networking, 3) publicity, 4) markets, 5) production, and 6) distribution. The first three are functions that fes-

tivals have fulfilled from the very start. As the festivals and festival circuit grew – and the industry shifted with emerging new technologies and the differentiation of markets – festivals started to accommodate new needs and added more or emphasized existing functions. As we will see, the way in which the functions are fulfilled varies according to the size and profile of the festival in question. The differentiation in scale and impact also has an influence on the working relations, strategies taken and paths available to the festivals.

One brief word about the term “industry”. With the word industry I am not only referring to large companies and studios but am addressing more generally the business side of filmmaking. This includes also independent productions, debut filmmakers, and directors and producers from countries with small or no local film industries. Thus, the term also encompasses individual players in the field, for instance auteur directors such as Wong Kar-Wai, Jia Zhangke and Kim Ki-duk, who are able to capitalize on the mechanisms of the festival circuit and use them to create their films and prestige (Davis/Yeh 2008: 151-163).

1) Exhibition / showcase

Reduced to the most basic function, film festivals are exhibition events. They show films. Depending on their size, position and stakeholders involved, the meanings attached to screening films can vary greatly. Since the very beginning, international film festivals have operated as cultural ambassadors and facilitate cultural exchange: they present national/local film to international guests and bring a crop of the best in world cinema to local audiences.

Screening local films – sometimes in a dedicated section and in conjunction with a competitive local film award – helps promote local film and encourages local production. However, this only works in favor of both the industry and the festival if the quality of the local product can compete with international standards. Cathy Hope and Adam Dickerson (2011) discuss the problematic relations due to the substandard quality of Australian film in their historical account of the Melbourne and Sydney festivals between the 1950s and 1970s. They point out that the reputation and standing of a festival depends on its programming decisions. Showing weak local product will neither help the festival nor the industry as the festival's reputation will decrease and thus the showcase opportunity also fails (Hope/Dickerson 2011).

Since festivals traditionally favor art-house film over mainstream fare, they present a kind of film that is often not readily available to audiences otherwise. This benefits cinephile audiences as much as the local filmmaking community, which are educated in aesthetic trends and the quality standards of world cinema. Bringing international cinema to local audiences also serves the goal of promoting cosmopolitanism, more recently linked to the tourism industry.

Film festivals are places for the promotion of films by showcasing and launching a film with the aim of introducing it and generating interest for later theatrical exhibition or direct DVD sales. This is especially true for bigger productions with a sizable marketing budget and distribution already in place. In this way, festivals are an instrument for the film industry. They provide free publicity for films that are released locally right after the festival. However, festivals also gain advantage in the competitive field if they have secured the première of a film, especially when a star is in attendance.

With the growth of the festival circuit the competition for world premières has increased. This is another reason why festivals favor world cinema and have moved to embrace first- and second-time filmmakers next to renowned auteurs. The screening of smaller films and world cinema benefits the festivals, which are constantly

in search of new talent and new waves. On the other side, festivals offer a platform for smaller films with the aim of ideally finding a (regional) distributor.

Festivals provide the opportunity for buyers or cinema programmers to view films with a regular audience. Experience shows that it can make a big difference to view a film in a closed market or professional environment like Cannes. Thus, festivals connect industry with the audience and offer a test field before the release. Especially at audience festivals buyers can see the reaction of the local audience and might plan their marketing and release strategy accordingly. Wieland Speck, director of the Panorama section of the Berlinale, calls this a "laboratory for film" in which festivals can (help to) create an audience for a film and its later release (Boehm/Lucius 2011: 79).

2) Networking

Apart from the screening-related functions that I have just discussed, festivals offer a space where industry people can meet and engage in networking and the development of future projects. This aspect should not be underestimated. In the age of digital communication most industry functions could be provided online. Despite this fact, festivals are booming and industry people are still attending festivals regularly. One reason is presumably that personal relationships are quite important for collaborations in the creative/cultural sector.

Festivals are spaces that bring together like-minded people. Filmmakers show their work, see the work of others and get the opportunity to meet and discuss the newest trends in filmmaking, which are on display at the festival with colleagues. Thus, festivals play a crucial role in the creation of a healthy local film culture environment, which in turn encourages production and raises quality standards (cf. Hope/Dickerson 2011).

Film festivals act as natural facilitators and mediators for creating international connections. As festivals grow bigger and more professional, these functions also reach a new quality. Festivals become active brokers in connecting people and facilitate matchmaking (cf. Rülmg 2009). The active part in matchmaking is especially visible in setting up film markets and co-production markets adjacent to the festivals themselves. I will return to this later. Beyond the services that the festivals themselves offer, new jobs such as sales agents and festival consultants emerge and offer services mediating between festival and industry on the growing festival circuit.

3) Publicity platform

Beyond just screening a film, festivals offer exposure for films, filmmakers, actors, producers and distributors through their publicity material and coverage by the media. The event character of festivals, i.e. the presentation of film premieres, the hosting of stars and auteurs – emblematic in red carpet performances – attracts media attention. The bigger the event, the more journalists will be in attendance, and the more media reports, visibility and buzz are created. This 'mediatization' and the resulting buzz functions to promote films, create stars, and also position the festival. Bigger films use the buzz for their launch while smaller films might reach a wider audience.

Besides the promotion of films and auteurs for the upcoming film release, festivals can offer their publicity platform for the discussion of certain issues. Festivals are appropriate places where the discussion of film development and policies reach a wider audience. An early example is the influential Oberhausen Manifesto, which was written and signed by the young generation of German filmmakers at the International short film fes-

tival Oberhausen in 1962, and which was the initial impulse to install film schools and the film funding system in Germany in late 1960s. Another example are political causes discussed at festivals. One prominent recent example is the solidarity shown by international festivals, film directors and actors with Iranian filmmaker Jafar Panahi. The condemnation of his treatment by the Iranian government found a public forum at festivals in Cannes and Berlin, for which he was denied a travel visa to attend. He was sentenced to prison and banned from filmmaking for allegedly committing crimes against the country's national security and propaganda against the Islamic Republic (cf. Renninger 2010, Siemes 2010).

4) Markets

Film markets are the quintessential industry events at festivals. While other festival functions benefit different interest groups, film markets are closed-off events staged primarily for the industry. These are classic trade events, which present innovation and set standards in the field (cf. RÜling 2009: 51).

Film festivals are places where the two diverging discourses of film meet: art and commerce. At film markets linked to festivals these two sides of the film world are not in contradiction, but rather complement each other. While the festival stresses the cultural capital and artistic value, the market offers a platform for sales. Special national or regional sections in the festival program cater to international buyers and hope for sales for other territories at the adjunct market. In addition to films on display at the festival, the market offers a whole range of extra material waiting for distribution and licensing deals. While at festivals the processes of selection and gate-keeping are key to the value of films, the markets show a much higher number of films¹²¹ aiming to attract and satisfy a wide range of interested buyers.

Most top-tier business festivals have created a film market that is attached to the festival. The most famous are the *Marché du Film* in Cannes started in 1959, and the *European Film Market (EFM)*, which started in 1952 as *Film Fair Trade* alongside the *Berlinale*. Other regions followed, for instance the *Hong Kong International Film & TV Market* started in 1997, more recently the *Asian Film Market* at Busan launched in 2006 (cf. Cheung 2011). While there are film markets without direct links to festivals, such as the influential *American Film Market* in Santa Monica, the connection between market and festival is often mutually beneficial. C. Clemens RÜling points out that the organizers of *Anecy* stress the complementary constellation of festival and market, where both sides of the event reinforce each other and set them apart from pure festivals or pure market events. The combination of these events caters to industry needs in facilitating professional meetings with a wide range of field participants from both sides of business and art/craft. Producers and sales agents at the market can also meet up with directors, actors and technical experts attending the festival (RÜling 2009: 63-64). This beneficial aspect has led to a trend toward synchronizing existing events under one umbrella. One case in point is the *Entertainment Expo Hong Kong*, which synchronized the *International Film Festival*, the *Hong Kong Film Awards*, the *Hong Kong-Asia Film Financing Forum (HAF)* and the *Hong Kong International Film & TV Market (Hong Kong Filmart)* to take place in the same months in the wake of the festival's corporatization (Cheung 2009: 103-104, Cheung 2011: 47).

Despite the proliferation of film(festival) markets, the rise of new regional competitors in Asia and the boosting of new markets through invitation of key players in the field, festival scholar Ruby Cheung suggests that Western markets such as the *Marché* in Cannes, the *EFM* in Berlin or the *American Film Market* are still the biggest players, and places where deals are finalized. Regional markets such as the ones in Busan, Hong Kong and Shanghai, however, are important hubs for the region and gain importance in the global market place as they offer platforms to break into new markets and have a supporting role for larger markets. (cf. Cheung 2009, Davis/Yeh 2008: 150).

5) Production side

Beyond showing films to local audiences, and offering a platform for discussion and promotion within the festivals, or offering business opportunities at adjunct markets, festivals are making advances into classic industry tasks themselves. As active players within the industry, festivals are starting to have a direct influence on the production side. This takes various shapes: several festivals have started to provide a range of forms of training and workshops, which take advantage of their international perspectives and contacts, and provide insider views of contemporary practices in the international arena (cf. De Valck 2007: 108-110, Falicov 2010: 4). This way, festivals are contributing to future world première material. They also give out awards to encourage new talent. This happens not only in form of statuettes but through cash awards and various funding grants. Festivals and their markets are now also involved in the early stages of film development, script writing, give out a range of funds for development, production or completion of projects or help to find production support with partners on the circuit.

Let me first take a look at co-production markets and then at film funds.

a) Co-production markets
As I have mentioned earlier, festivals are professional facilitators or mediators. One specific extension of this skill is the establishment of co-production markets. Here, festivals further professionalize their expertise in networking and matchmaking. Instead of merely facilitating the exhibition of a finished product or offering it for sale at the adjunct market, they bring together key players in the industry already in the stage of pre-production or production. Here, festivals extend their selection processes used in programming procedures and gain direct influence on the production of future product.

Co-production markets meet the demand of the film industry where art-house films make use of the globalized film market in order to spread risk of production while aiming to maximize potential markets (cf. De Valck 2007: 122, Falicov 2010: 5). Established in 1983, CineMart in Rotterdam was the first co-production market offering this service as response to an identified need on the industry side. The highly successful event has been replicated by competing festivals, for instance the Berlinale Co-Production Market (since 2004), the Producers Network at the Marché in Cannes (since 2004), and at newer festival players such as Rome and Dubai (cf. Falicov 2010: 15-16). Co-production markets offer tailored meeting opportunities for European and international co-productions.

b) Film funds
One step further from facilitating the production of films through co-production markets, festivals can also assume the role of financiers or even producers. Several bigger festivals have created production funds, the first being the Hubert Bals Fund established in 1988 at the International Film Festival Rotterdam. Other film funds at festivals have followed, such as Gothenburg, IDFA, the World Cinema Fund at the Berlinale (Falicov 2010: 4).

Recently, film funds have received much scholarly criticism, where funding is seen as a double-edged sword. On the one hand, the production money offered does help filmmakers who would not otherwise find funding in their home regions – either because there is none available or because they are not plugged into their local film industry. Financial help through film funds as well as co-production markets also offers a route for filmmakers to bypass local censorship or lack of (access to) distribution channels (cf. Falicov 2010: 9; Davis/Yeh 2008). On the other hand, it is a small investment on the part of the benefactor for a potentially large gain of prestige.

not only for the filmmaker, but equally for the funding body. The main point of criticism is the reiteration of colonial dynamics where the selected beneficiaries are third-world filmmakers, which are stuck in a paternalistic, uneven exchange(cf. Ross 2011).

Discussing the case of Latin-American film at the international film festival circuit, Miriam Ross makes the case that festivals effectively act as producers via film funds. The selection process to access the fund is said to favor a specific kind of film, one that reiterates a preconceived image of the world cinema suitable for the Western festival circuit. Thus, this pre-selection already influences the films that are in turn produced. Furthermore, some funds have specific conditions attached, such as demanding the right to première the film, or the distribution rights for their region. While connections to the film festival circuit open doors for the wide dissemination of these festival films, this preconceived distribution/exhibition route might defer those films from the local audiences of the filmmakers' origin.

Another point of criticism is the influence the festival programming selection and increasingly the production support has on film aesthetics, creating a certain kind of festival film that is suitable for the cinephile festival circuit but not viable outside. The discussion of international art film aesthetics brought about by the Western film circuit is not new. Cultural theorist Rey Chow already discussed in the 1990s how Chinese filmmaker Zhang Yimou was accused of 'selling out' to Western audiences(cf. Chow 1995). No matter which side one takes on issues of authentic or fabricated regional or international art cinema, the fact remains that film festivals do increasingly play an active part in the production of international art-house film. Thus, festival film is not only produced for but also partially by (and with the cultural approval of) the festival circuit(De Valck 2007: 196). While festivals eventually compete for the world première of these films, they also increasingly collaborate via their various co-production and film funding programs to foster new talents (cf. Falicov 2010: 16).

6) Distribution

The last segment of the film industry relations left is distribution. As discussed earlier, the amount of festivals has created a large circuit – or rather several parallel circuits – which provide ample opportunity for exhibition. The function of the declining art-house circuit, which fell prey to increasing home video, DVD and cable television outlets, has been taken over by the festival circuit(cf. e.g. Davis/Yeh 2008). Thus, the growing festival circuit might become the alternative exhibition route for these films, traveling from festival to festival.

According to Dina Iordanova, the traveling of films from festival to festival cannot be seen as a direct form of distribution, since the circulation of films is not economically sustained, but subsidized through the festival circuit. She suggests that festivals should rather be seen as an exhibition circuit, which offers wide exposure to peripheral cinema(Iordanova 2009: 24-25). However, with this shift, the economic demands change as well. Festivals, especially smaller festivals within the global circuit, classified as audience or retail festivals, are increasingly asked by distributors to pay screening fees and become part of the recuperation process(cf. Bachmann 2000). In this respect festivals can be called an alternative distribution system – for films that are not deemed commercially viable for art-house release.

This logic seems understandable from the distribution perspective. However, smaller festivals – already operating under precarious conditions – are pushed to find new funding sources⁹¹ in order to afford the new fees and be able to compete and show the desired program. Distributors seem to go the easy route of recouping money directly from the lower-tier festival circuit instead of putting much effort into theatrical releases, while still benefitting from the festival exposure for later DVD release.

Beyond this, however, there are further forays into the distribution business. Some festivals create their own distribution arms. While this is not common practice at large top-rank festivals, there are several examples for specialized circuits, such as the Frameline: San Francisco LGBT film festival or the International Short Film Festival Hamburg. Frameline distributes films for the festival circuit and also features a segment for the educational market and a home DVD series. The KurzFilmAgentur, an off-shoot company of the Hamburg short film festival, distributes and licenses short films internationally as well as selling shorts compilation DVDs.

Other festivals partner with other outlets such as cable channels (Sundance channel), screening venues or DVD distributors and lend their brand names to bestow prestige on film selections beyond their actual festival life. Examples range from the Palme D'Or Collection DVD box by British art-film distributor Artificial Eye to a 22-title Berlinale DVD collection launched by the Süddeutsche Zeitung.

V. Conclusion

After mapping out the various relationships between industry and film festivals it is clear that these are complex relationships with nevertheless clearly identifiable patterns. All festivals – big or small, business or audience festivals – enter a network of relations with the industry. They all serve functions in exhibition, networking and publicity. However, only the business festivals – within both the general and specialized circuits – have gradually professionalized their industry relations so much that they installed special segments catering to this stakeholder group. The oldest model is the establishment of the film market as an adjunct to the festival.

As a logical extension, festivals have expanded their role of mediators and facilitators between various players in the industry and global market and are slowly moving towards becoming active industry participants themselves. As the media industry and market differentiates further, the boundaries between mainstream and film blur, and global dissemination of specialized and local content expands. Furthermore, this foray into expertise and international network to fill gaps in the expanding industry field. Additionally, this foray into industry activities can be seen as a move to strengthen the festivals' positions vis-à-vis powerful industry players. Thus, instead of having to solely rely on the collaboration or good-will on part of the industry, festivals try to counterbalance their dependence by becoming to some degree self-sufficient.

Marijke de Valck has shown that the European festival model has been successful for decades and continues to proliferate precisely because festivals constantly adapt to the surrounding media landscape and stakeholder demands (De Valck 2007). Thus, I would argue, the move from showcase event to industry player is the current stage of festivals' adaptation process.

< Notes >

- [1] For an in-depth discussion of festival stakeholder roles see Getz/Andersson/Larson (2007); for an example of the diverging interests between stakeholders and festivals see Ooi/Strandgaard Pedersen (2010).
- [2] The Berlinale festival 2011 showed 385 films (285 features and 100 shorts) in 965 public screenings, while the EFM showed 741 films in 1,046 screenings.
(http://www.berlinale.de/en/das_festival/festivalprofil/berlinale_in_zahlen/index.html, last accessed 6.9.2011)
- [3] In the US this often lead to increased submission fees for filmmakers, while in Europe such submission fees are not (yet) common.

< Reference >

- Bachmann, Gideon (28.08.2000). "Insight into the Growing Festival Influence: Fest Vet Discusses 'Wholesale' and 'Retail' Events." *Variety.com* Aug. 28, 2000. <<http://www.variety.com/article/VR1117785609.html>>. (07. Dec. 2008)
- Boehm, Felix von, and Clemens von Lucius (2011). "Ein Labor fürs Kino: Wieland Speck, Leiter des Bèrlinale-Panoramas, über di Bedeutung von Filmfestivals." *Ray 2* (2011): 78-80.
- Cheung, Ruby (2009). "Corporatising a Film Festival: Hong Kong." *Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit*. Eds. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 99-115.
- Cheung, Ruby (2011). "East Asian Film Festivals: Film Markets." *Film Festival Yearbook 3: Film Festivals and East Asia*. Eds. Dina Iordanova, and Ruby Cheung. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 40-61.
- Chow, Rey (1995). "Film as Ethnography; or, Translation between Cultures in the Postcolonial World." *Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography, and Contemporary Chinese Cinema*. New York: Columbia University Press. pp. 173-202.
- Davis, Darrell William, and Emilie Yueh-yu Yeh (2008). "Festivals, Events and Players." *East Asian Screen Industries*. London: BFI. pp. 140-164.
- de Valck, Marijke (2007). *Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
- Elsaesser, Thomas (2005). "Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe." *European Cinema : Face to Face with Hollywood*. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. pp. 82-107.
- Falicov, Tamara (2010). "Migrating from South to North: The Role of Film Festivals in Funding and Shaping Global South Film and Video." *Locating Migrating Media*. Eds. Greg Elmer, Charles H. Davis, Janine Marchessault, and John McCullough. Lanham, MD: Lexington Books. pp. 3-21.
- Fehrenbach, Heide (1995). "Mass Culture and Cold War Politics: The Berlin Film Festival of the 1950s." *Cinema in Democratizing Germany: Reconstructing National Identity after Hitler*. Chapel Hill, NC: Univ. of North Carolina Press. pp. 234-253.
- Getz, Donald, Tommy Andersson, and Mia Larson (2007). "Festival Stakeholder Roles: Concepts and Case Studies." *Event Management* 10:2 (2007): 103-122.
- Hope, Cathy, and Adam Dickerson (2011). "'Give It a Go You Apes': Relations Between the Sydney and Melbourne Film Festivals, and the Early Australian Film Industry (1954-1970)." *Screening the Past* 30 (2011). <<http://screeningthepast.com/?p=256>>. (9. Jun. 2011)
- Iordanova, Dina (2006). "Showdown of the Festivals: Clashing Entrepreneurships and Post-Communist Management of Culture." *Film International* 4:5 (2006): 25-37.
- Iordanova, Dina (2009). "The Film Festival Circuit." *Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit*. Eds. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 23-39.
- Iordanova, Dina (2010). "From the Source: Cinemas of the South." *Film International* 8:5 (2010): 95-98.
- Loist, Skadi (2011). "Precarious Cultural Work: About the Organization of (Queer) Film Festivals." *Screen* 52:2 (2011): 268-273.
- Ooi, Can-Seng, and Jesper Strandgaard Pedersen (2010). "City Branding and Film Festivals: Re-Evaluating Stakeholder's Relations." *Place Branding and Public Diplomacy* 6:4 (2010): 316-332.
- Peranson, Mark (2008). "First You Get the Power, Then You Get the Money: Two Models of Film Festivals." *Cineaste* 33:3 (2008): 37-43.
- Renninger, Bryce J. (2010). "Panahi Receives Support from European Film Fests: Say Conviction 'Violates Basic Human Rights'." *indieWIRE* Dec. 22, 2010. <http://www.indiewire.com/article/panahi_receives_support_from_european_film_fests_say_conviction_violates_ba/>. (06. Sep. 2011)
- Ross, Miriam (2011). "The Film Festival as Producer: Latin American films and Rotterdam's Hubert Bals Fund." *Screen* 52:2 (2011): 261-267.
- Rüling, Charles-Clemens (2009). "Festivals as Field-Configuring Events: The Annecy International Animated Film Festival and Market." *Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit*. Eds. Dina Iordanova, and Ragan Rhyne. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. pp. 49-66.
- Siemes, Christof (2010). "Ein leerer Stuhl klagt an." *Die Zeit Online* Dec. 30, 2010. <<http://www.zeit.de/2011/01/Panahi>>. (03. Jan. 2011)
- Strandgaard Pedersen, Jesper, and Carmelo Mazza (2011). "International Film Festivals: For the Benefit of Whom?" *Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research* 3 (2011): 139-165. <<http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v3/a12/>>. (16. Jun. 2011)

질의응답 · Q&A

질문Q1: 영화제에서도 할리우드 블록버스터를 상영하는 것을 선호하고 있습니다. 영화제가 비록 겉으로는 예술영화를 선보이는 곳이지만 상업영화들이 영화제에서 상영되는 것을 굳이 마다하지 않고 있는데 이 점에 대해서 어떻게 생각하시는지요?

A: 네, 맞습니다. 그것이 영화애호가들에게 지적되고 있죠. 예술영화 쪽이나, 상업영화 쪽이나 하는 긴장감이 존재하는데요 주류 혹은 블록버스터 영화가 관객들을 모으고, 레드카펫의 열기가 영화제의 위상을 올려준다고 생각하기 때문입니다. 그러나 주류 영화에 인기가 집중되면 예술영화의 경우 티켓 판매가 어려울 수 있겠죠.

질문Q2: 연결된 질문인데요. 최근 독일과 일본에 많은 예술영화 상영관들, 여러 가지 영화제들이 늘어나고 있는데, 지금 어떤 논의가 계속 되고 있는지, 연구를 하고 있는 입장에서 주요 논의 사항이 무엇인가요?

A: 저는 연구자로서가 아니라 영화제 위원의 입장에서 영화제 입장을 말씀 드리고 싶습니다. 사실 예술영화의 경우 충분한 수익이 나지 않기 때문에 예술영화를 상영할 수 있는 스크린이 많지 않다고 생각합니다. 영화제가 그런 것을 보완해 줄 수 있다고 생각하고요. 그러나 이 점이 영화제 본연의 목적과 조금 모순될 수 있을 것 같습니다. 작은 영화를 배급하는 것이 작은 영화제에서는 많이 일어나고 있지는 않습니다. 예를 들어 제가 작년에 노르웨이영화제에 참여했습니다. 국제영화제였지만 국경지역에 있었기 때문에 예술영화 배급자는 없었습니다. 어떤 배급사 관계자에게 요즘 영화를 제외하고 이런 영화를 보여줄 기회가 있냐고 물어봤는데 어려운 일이라고 말씀하시더군요.